

Original paper

MAKTABDA KOMPYUTERSIZ (UNPLAGGED) SUN'IY INTELLEKTNI O'QITISH AMALIYOTI VA AXLOQ

© S.A.Normatov¹✉

¹A.Avloniy pedagogik mahorat milliy instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola maktablarda kompyutersiz (unplugged) sun'iy intellektni o'qitishning amaliyoti va axloqiy jihatlarini o'rganadi. Tadqiqotda, o'quvchilarga sun'iy intellekt asoslarini tushuntirishda kompyutersiz faoliyatlarning samarali qo'llanilishi, o'quvchilarda algoritmik fikrlash va axloqiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qanday yordam berishi tahlil qilindi. "Inson robot" o'yinlari va "Axloqiy dilemmalar" mashg'ulotlari orqali sun'iy intellektning axloqiy va ijtimoiy ta'sirlariga oid bilimlarni o'rgatishning samaradorligi ko'rsatildi.

MAQSAD: umumiy o'rta ta'lim maktablarida sun'iy intellekt asoslarini o'qitishning kompyutersiz (unplugged) yondashuvini axloqiy jihatlar bilan integratsiyada o'rgatish jarayoniga doir takliflar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu maqolada maktab o'quvchilariga sun'iy intellektni amaliy o'rgatish orqali axloqiy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan faoliyatda bir necha metodlar qo'llanildi: adabiyotlarni tahlil qilish, kuzatish, matematik-statistik tahlil.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablaridada kompyutersiz (unplugged) sun'iy intellektni o'qitish amaliyoti va axloqiga doir amaliy metodlar ishlab chiqish va qo'llash, shuningdek, maktabda o'quvchilar bilishi kerak bo'lgan sun'iy intellektdan axloqiy foydalanishga doir asosiy ko'nikmalarni rivojlantirish muhimligi ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar uchun XXI asrda muhim bo'lgan sun'iy intellektda to'g'ri va axloqiy foydalanish ko'nikmalarini o'rgatishda kompyutersiz o'qitish usullari asosiy tushunchalar va etikaga doir amaliy bilimlarni shakllantirishda samarali natijalarni taqdim etadi.

XULOSA: sun'iy intellektni kompyutersiz o'qitish orqali ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvni amalga oshirish, kelajakda o'quvchilarda zamonaviy texnologiyalarga ijtimoiy va axloqiy munosabatni shakllantirishda muhim omil bo'lishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, kompyutersiz o'qitish, unplugged faoliyat, axloqiy dilemmalar, algoritmik fikrlash, ta'lim metodikasi, axloqiy mas'uliyat, pedagogik yondoshuv, o'quvchilarni rivojlantirish.

Iqtibos uchun: Normatov S.A. Maktabda kompyutersiz (unplugged) sun'iy intellektni o'qitish amaliyoti va axloq. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B. 272–285.

ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ В ШКОЛЕ БЕЗ КОМПЬЮТЕРОВ (UNPLUGGED): ПРАКТИКА И ЭТИКА

© С.А.Норматов¹✉

¹Национальный институт педагогического мастерства имени А. Авлони, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья изучает практику и этические аспекты обучения искусственному интеллекту без компьютеров (unplugged) в школах. В исследовании проанализировано, каким образом эффективное применение безкомпьютерных активностей при объяснении основ искусственного интеллекта способствует развитию у учащихся алгоритмического мышления и навыков принятия этических решений. Показана результативность обучения знаниям об этических и социальных воздействиях искусственного интеллекта через игры типа «человек-робот» и занятия «Этические дилеммы».

ЦЕЛЬ: разработать предложения по интеграции безкомпьютерного (unplugged) подхода к обучению основам искусственного интеллекта с этическими аспектами в процессе преподавания в общеобразовательных школах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данной статье применены несколько методов в рамках деятельности, направленной на формирование у школьников этических навыков посредством практического обучения искусственному интеллекту: анализ литературы, наблюдение, математико-статистический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в статье раскрыта важность разработки и применения практических методик обучения искусственному интеллекту без компьютеров (unplugged) в общеобразовательных школах, а также развития у учащихся базовых навыков этичного использования искусственного интеллекта. Результаты исследования показывают, что безкомпьютерные методы обучения являются эффективными в формировании основных понятий и практических знаний, связанных с этикой использования искусственного интеллекта, что особенно важно для учащихся XXI века.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: внедрение инновационного подхода к обучению искусственному интеллекту без использования компьютеров является важным фактором в формировании у учащихся современного социального и этического отношения к технологиям в будущем.

Ключевые слова: искусственный интеллект, обучение без компьютеров, unplugged-активности, этические дилеммы, алгоритмическое мышление, методика обучения, этическая ответственность, педагогический подход, развитие учащихся.

Для цитирования: Норматов С.А. Обучение искусственному интеллекту в школе без компьютеров (unplugged): практика и этика. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 272–285.

TEACHING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SCHOOLS WITHOUT COMPUTERS (UNPLUGGED): PRACTICE AND ETHICS

© Sulton A. Normatov¹✉

¹A. Avloni National Institute for Pedagogical Excellence, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the practice and ethical aspects of teaching artificial intelligence without computers (unplugged) in schools. The study analyzes how the effective use of unplugged activities in explaining the basics of artificial intelligence helps develop students' algorithmic thinking and ethical decision-making skills. The effectiveness of teaching knowledge related to the ethical and social impacts of artificial intelligence through "human robot" games and "ethical dilemmas" activities is demonstrated.

AIM: to develop proposals for integrating the unplugged approach to teaching the basics of artificial intelligence with ethical aspects in the educational process of general secondary schools.

MATERIALS AND METHODS: this article employs several methods aimed at forming students' ethical skills through practical instruction in artificial intelligence: literature analysis, observation, and mathematical-statistical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the article highlights the importance of developing and applying practical methods for teaching artificial intelligence without computers (unplugged) in general secondary schools, as well as the importance of developing basic skills related to the ethical use of artificial intelligence that students need to know. The research findings show that unplugged teaching methods provide effective results in forming fundamental concepts and practical knowledge related to ethics in the use of artificial intelligence, which is essential for students in the 21st century.

CONCLUSION: implementing an innovative approach to teaching artificial intelligence without computers is expected to become an important factor in shaping students' social and ethical attitudes toward modern technologies in the future.

Key words: artificial intelligence, unplugged teaching, unplugged activities, ethical dilemmas, algorithmic thinking, teaching methodology, ethical responsibility, pedagogical approach, student development

For citation: Sulton A. Normatov. (2025) teaching artificial intelligence in schools without computers (unplugged): practice and ethics, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 272–285. (In Uzbek).

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ta'lim sohasida muhim o'rin egallay boshladi. Ammo SI ni o'qitish jarayonini faqat dasturiy vositalar va kompyuter texnologiyalariga tayanib tashkil etish o'quvchilarda tushunchalarning yuzaki

shakllanishiga olib kelishi mumkin [8]. Shu sababli, “kompyutersiz” yoki unplugged yondashuvlar – ya’ni texnik vositalarsiz SI tushunchalarini o’rgatish usullari – tobora dolzarb bo’lib bormoqda.

Unplugged ta’lim metodlari o’quvchilarning tanqidiy fikrlash, muammoni yechish va mantiqiy tahlil qilish ko’nikmalarini rivojlantiradi [3]. Bunday yondashuv orqali SI asosiy g’oyalari, masalan, ma’lumotlardan o’rganish, naqshlarni tanish va qaror qabul qilish kabi jarayonlar soddalashtirilgan o’yinlar, rolli mashg’ulotlar va interaktiv topshiriqlar orqali tushuntiriladi [6]. Shuningdek, maktab yoshidagi o’quvchilarda SI texnologiyalarining axloqiy oqibatlarini haqida tasavvur hosil qilish muhim hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, axloqiy savodxonlik va texnologik tushuncha birgalikda shakllantirilganda o’quvchilar SI ni ijtimoiy mas’uliyat bilan idrok etadilar [10]. Shu maqsadda, unplugged faoliyatlar yordamida SI qarorlaridagi tarafdashlik, adolat va maxfiylik masalalari muhokama qilinadi [5]. Sun’iy intellektni maktabda o’qitishda o’quv mazmunini texnologiyani yaxlit tizim sifatida emas balki ma’lum elementlar jamlanmasi sifatida o’qitish samarali natijani taqdim etadi [4]. Bu esa sun’iy intellektni o’qitish metodlarini tanlashda mazmundan kelib chiqib adaptive yondashuvni talab etishi mumkin. Xususan, sun’iy intellekt asosiy tushunchalari va axloqiga doir ma’zmoni kompyutersiz o’yin faoliyatiga asoslangan metodlar orqali o’qitish kontentga asoslangan holda adaptatsiya qilishga mos keladi.

O’zbekiston ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarga doir bilim va ko’nikmalarni rivojlantirish ustuvor yo’nalishlardan biri sifatida belgilangani [2] unplugged yondashuvni maktablarda joriy etish uchun amaliy asos yaratadi. Shuningdek, respublikamizda sun’iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish uni turli sohalarda, xususan, ta’limda qo’llashning me’yoriy asoslari yaratilmoqda. Xususan, “sun’iy intellekt sohasida fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni olib borish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning ilmiy ekotizimini shakllantirish”[1] asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Mazkur vazifalardan kelib chiqqan holda, umumiy o’rta ta’lim maktabi “Informatika va axborot texnologiyalari” fani mazmunini sun’iy intellekt elementlari asosida takomillashtirish, sun’iy intellekt elementlarini o’qitishning gibrid texnologiyalariga asoslangan didaktik modeli hamda xususiy metodikasini ishlab chiqishning imkoniyatlari kengaymoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son “Raqamli O’zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi, 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son “O’zbekiston-2030” strategiyasi to’g’risida”gi Farmonlari, 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-son “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to’g’risida”gi, 2021-yil 26-avgustdagi PQ-5234-son “Sun’iy intellekt texnologiyalarini qo’llash bo’yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to’g’risida”gi, 2024-yil 14-oktyabrdagi PQ-358-son “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi Qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda maktabda

kompyuter yoki sun'iy intellektning real texnologik vositalarisiz sun'iy intellektni o'qitishga doir metodik yondashuvlar hamda sun'iy intellektning axloqiy (etik) normalariga doir amaliy mashg'ulotlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Bunday yondashuv resurslar cheklangan muhitlarda ham SI ta'limini samarali tashkil etish imkonini beradi [7]. Shu tariqa, unplugged metodlar yordamida SI ni o'qitish nafaqat texnik bilim, balki axloqiy tafakkurni ham shakllantiruvchi muhim pedagogik vosita sifatida qaraladi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shuningdek, o'quvchilarga sun'iy intellekt axloqiga doir tushunchalarni o'rgatishda ta'riflarni soda va aniq shaklda ifodalash muhimdir. Bunda texnologiyalar sohasida biror rivojlanuvchi atamani ta'riflashda uning kelajakdagi imkoniyatlari qanchalik darajada o'zgarishini bilish unga nisbatan vaqt nisbiyligi doirasidan tashqarida bo'lgan aniqroq tasnifni yaratishga imkon berishi mumkinligini [9] hisobga olish lozim. Maktab o'qituvchi ba'zi murakkab ta'riflarni soddalashtirilgan talqinini yaratishda ham yuqoridagi jarayoni hisobga olishi axloqiy jarayonlar bilan bog'liq tushunchalarni aniq ifodalashga yordam beradi.

Bugungi kunda maktab o'quvchilarining sun'iy intellekt bilan munosabatidagi axloqiy mas'uliyati ta'lim jarayonida halollikni saqlash, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va texnologiyadan ongli foydalanish madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar SI vositalaridan topshiriqlarni to'liq unga yuklamasdan, yordamchi vosita sifatida foydalanishi, axborotning to'g'riligini tekshirishi, plagiatga yo'l qo'ymasligi va o'zining hamda boshqalarning ma'lumotlarini himoyalashi zarur. Bundan tashqari, sun'iy intellekt bilan muloqotda hurmat, ehtiyotkorlik va mas'uliyat kabi qadriyatlarni shakllantirish, o'quvchilarni raqamli dunyoda mas'uliyatli, ongli va etik yondashuvga tayyorlaydi. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda metodlarni to'g'ri tanlash va ularni o'quv jarayonida faol qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu tadqiqotda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalariga doir abstrakt bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishda kompyutersiz (unplugged) o'qitish jarayoni hamda ushbu jarayonning o'quvchilarning kognitiv va axloqiy tafakkuriga ta'sirini o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqot sifat jihatdan tavsiflovchi (qualitative descriptive) dizaynda olib borildi. Ishtirokchilar sifatida 10-sinf o'quvchilaridan iborat 31 nafar o'quvchi (16 nafar qiz, 15 nafar o'g'il bola) tanlab olindi. Ushbu o'quvchilar jins bo'yicha aralashgan holda tajriba va nazorat guruhlariga bo'lindi. Tajriba Toshkent shahridagi Shayxontohur tumani 169-umumiy o'rta ta'lim maktabida 2023-yil olib borildi. Ushbu jarayon Informatika va axborot texnologiyalari darslari doirasida o'tkazildi.

Tadqiqot davomida ikki turdagi unplugged faoliyat – “Inson robot” o'yini va “Axloqiy dilemmalar” mashg'uloti – asosiy o'quv metodlari sifatida qo'llanildi. Interaktiv amaliy mashg'ulotlar hamda kompyutersiz o'qitish metodlarini tanlashda to'rtta asosiy mezonlarga tayanildi. Bular (1) faoliyat texnik vositalarsiz amalga oshirilishi, (2) o'quvchilarni faol ishtirok etishga undashi, (3) SI tushunchalarini intuitiv va tushunarli shaklda yoritib berishi, va (4) axloqiy fikrlashni rag'batlantirishi kabilar hisoblanadi. Shuningdek, tanlangan interaktiv faoliyatlar ilgari ishlab chiqilgan unplugged metodikalarga tayangan holda mahalliy o'quv muhitiga moslashtirildi. Unplugged

interaktiv o'quv metodlaridan bo'lgan "Inson robot" o'yini o'zbek ta'lim muhitiga adaptasiya qilinganda, avvalo buyruqlar ketma-ketligini aniqlik bilan bajarish tamoyili maktab o'quvchilarning kundalik hayot tajribalariga yaqinlashtirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda buyruqlarni milliy madaniyatga mos hamda hayotiy vazifalar asosida shakllantirish (masalan, predmetlarni tartiblash, sinfda tozalikni saqlash, odob-axloq me'yorlariga mos harakatlarni modellashtirish) orqali o'quvchilarda algoritmik fikrlash bilan birga intizom, jamoada ishlash va mas'uliyat kabi qadriyatlar rivojlanadi. Bu yondashuv o'yin jarayonining didaktik samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning mantiqiy faoliyatini tabiiy muhitda shakllantiradi.

"Axloqiy dilemmalar" interaktiv o'yinida esa sun'iy intellekt texnologiyalarining jamiyatdagi o'rni, adolat tamoyillari va inson omilining ahamiyatini o'zbek qadriyatlari bilan uyg'un holda o'rganishga imkon yaratadi. O'quvchilarga taqdim etiladigan vaziyatlar davlat maktablarida duch kelinadigan real holatlarni (SI orqali yaratilgan xato taqdimotlar, SI yordamida baholash, yuzni tanish tizimlaridagi xatoliklar, chatbotning noto'g'ri javobi kabi) aks ettirishi orqali ular muammoli vaziyatlarda halollik, mehr-shafqat, jamoaviylik va mas'uliyat nuqtai nazaridan qaror qabul qilishni o'rgatishga qaratilgan. Muammo yechimini tahlil qilishda o'zbek jamiyati uchun muhim bo'lgan axloqiy me'yorlar asosida fikr yuritish o'quvchilarning etik savodxonligini chuqurlashtirish imkoniyatiga ega bo'linadi.

Mazkur faoliyatlarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish pedagogik faoliyatning madaniy jihatdan mosligini ta'minlab, o'quvchilarning sun'iy intellektga oid tushunchalarni ongli ravishda o'zlashtirishiga yordam beradi. Unplugged yondashuvining o'zbek ta'limi sharoitiga moslashtirilishi o'quvchilarda axborot madaniyati, algoritmik tafakkur va SI axloqi bo'yicha amaliy bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi hamda ularning fikrlash jarayonini kontekstual, milliy qadriyatlarga tayangan holda pragmatik rivojlantirish imkonini beradi. Keyingi amaliy faoliyat "Inson robot" metodi o'quvchilarga algoritmik fikrlash va SI tizimlarining buyruqlarga asoslangan ishlash tamoyillarini amliy o'yin shaklida tushuntirishga yordam beradi.

Faoliyat jarayonida bir o'quvchi "robot" rolini, boshqasi esa "dasturchi" rolini bajaradi. "Dasturchi" og'zaki yoki yozma buyruqlar orqali "robot"ni maqsadga yo'naltiradi (masalan, sinfda belgilangan obyektini topish yoki sodda harakatlarni bajarish). O'yin davomida buyruqlar aniq, ketma-ket va mantiqan bog'langan bo'lishi kerak. Jarayon tugagach, o'quvchilar o'z kuzatuvlari asosida xulosa chiqaradilar. Masalan SI inson ko'rsatmasiga bog'liq holda ishlaydi, xatolar esa noto'g'ri ma'lumot yoki buyruq natijasi bo'lishi mumkin kabilardir. Ushbu mashg'ulot SI algoritmlarining ishlash mantig'ini soddalashtirilgan modelda namoyish etadi.

Tadqiqotda ma'lumotlar kuzatish va o'quvchilarning yozma refleksiylarini tahlil qilish orqali yig'ildi. Har bir faoliyatdan so'ng o'quvchilardan "Nimani o'rgandingiz?" va "Bu jarayon sizni qanchalik xavotirga soladi?" kabi savollarga ma'lum darajada yozma javob olish, darajali ochiq va yopiq testlar hamda loyiha ishilar orqali SI tushunchalari va axloqiy idrokdagi o'zgarishlar o'lchandi. Ma'lumotlar tematik tahlil usuli bilan qayta ishlanib, asosiy mavzular – SI ga doir "algoritmik fikrlash" va "axloqiy tafakkur" – bo'yicha

qayta guruhlandi. Bunda 10-11-sinf informatika va AT darsliklaridagi sun'iy intellekt elementlariga doir mavzular guruhlandi. Shuningdek, maktab o'qituvchilarning axloqiy mas'uliyatini oshirish uchun muhim bo'lgan axloqiy jihatlar belgilab olindi.

1-rasm. O'quvchilarda sun'iy intellekt axloqini rivojlantirishning asosiy jihatlari

Akademik halollikni ta'minlashda sun'iy intellekt vositalaridan — masalan, ChatGPT, avtomatik yechim generatorlari yoki tarjimonlardan — nazoratsiz foydalanish o'quvchilarda uy vazifalari, insho va referatlar, test topshiriqlarini mustaqil bajarmasdan, to'liq SI yordamida "tayyorlatib olish" holatlariga sabab bo'ladi. Bu esa bilimning yuzaki va soxta shakllanishiga, shuningdek, o'quvchining tahliliy hamda mustaqil fikrlash qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Shu bois akademik halollikni ta'minlash uchun SI vositalaridan yordamchi, maslahat beruvchi manba sifatida foydalanish, ammo topshiriqni to'liq unga yuklamaslik axloqiy zaruriyat hisoblanadi. Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda esa sun'iy intellekt tizimlari ba'zan xatolarga yo'l qo'yishi, eskirgan yoki noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etishi, shuningdek, algoritmik tarafkashlik (bias) namoyon qilishi mumkin. Shuning uchun o'quvchilar har qanday SI tomonidan berilgan ma'lumotni to'g'ri deb qabul qilmasdan, uni tekshirish, solishtirish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirishlari lozim. Bunday tanqidiy yondashuv o'quvchining intellektual mas'uliyatini kuchaytiradi va ilmiy fikrlash madaniyatini shakllantiradi.

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishda ko'plab o'quvchilar sun'iy intellekt tizimlariga murojaat qilarkan, bilmagan holda o'z shaxsiy ma'lumotlari — ism-familiyasi, maktabi, telefon raqami yoki oilaga doir ma'lumotlarni — yuborib qo'yishlari mumkin. Bu esa axborot xavfsizligi va maxfiylik talablariga zid bo'lib, ularni turli raqamli xavflarga duchor etadi. Shu munosabat bilan SI bilan muloqot jarayonida ortiqcha shaxsiy ma'lumotlarni kiritmaslik axloqiy mas'uliyatning muhim tarkibiy qismi sanaladi. Mualliflik huquqini tushunish va unga hurmat ruhini shakllantirishda sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan matn, rasm yoki dasturiy koddan foydalanilayotganda manbani ko'rsatmaslik yoki ushbu materialni o'zining mualliflik ishi sifatida taqdim etish plagiat hisoblanadi. Plagiat nafaqat akademik me'yorlarga zid, balki o'quvchilarda intellektual halollik va mas'uliyat hissining shakllanishiga ham salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli SI mahsulotlaridan foydalanishda mualliflik huquqlariga rioya qilish ta'lim jarayonida muhim axloqiy talabdir.

Ijtimoiy mas'uliyat va empatiyani o'quvchilarda shakllantirish yoki rivojlantirishda sun'iy intellekt bilan tez-tez muloqot qilish ayrim o'quvchilarda "texnologiyalar inson mehnatini bajarib ularni ishsiz qoldiradi" yoki "insonning jamiyatdagi roli kamayadi" kabi noto'g'ri tasavvurlar kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. O'quvchilar SI bilan ishlash jarayonida insonning yaratuvchanligi, jamiyat oldidagi mas'uliyati va texnologiyadan ijtimoiy foyda yo'lida foydalanish zarurati kabi fundamental qadriyatlarni anglab borishlari lozim. Bu ularning raqamli jamiyatdagi ongli ishtirokini ta'minlaydi. Sun'iy intellekt bilan maqsadli va axloqiy muomala qilish madaniyatini rivojlantirishda o'quvchilarning odob-axloq me'yorlariga rioya qilishi — ya'ni tajovuzkor, haqoratomuz yoki yomon muomala qilmaslik — raqamli madaniyatning ajralmas qismi sanaladi. Bunday yondashuv texnologiyaga nisbatan hurmatni shakllantiradi va butun jamiyat tomonidan foydalaniladigan raqamli platformalarning sog'lom kommunikativ muhitini qo'llab-quvvatlaydi.

Umuman olganda, maktab o'quvchilarining sun'iy intellekt bilan munosabatidagi axloqiy mas'uliyati ularning bilim olish jarayonida halollikni saqlashi, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishi, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashi, mualliflik huquqlariga hurmat bilan yondashishi hamda texnologiyadan ijtimoiy mas'uliyat ruhida foydalanishini taqozo etadi. SI vositalaridan ongli va mas'uliyatli foydalanish o'quvchilarni nafaqat raqamli makonda ehtiyotkor, bilimli va intellektual jihatdan mustaqil shaxs sifatida shakllantiradi, balki ularning kelajakda texnologiyalardan samarali va etik asosda foydalanishiga zamin yaratadi. Bunda sun'iy intellektni samarali o'qitishga yordam beruvchi Unplugged metodik faoliyatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellekt elementlarini maktabda o'qitish jarayonini o'yin shaklida (gamifikatsiya) tashkil etish boshlang'ich, o'rta va yuqori sinf o'quvchilariga birdek foydali bo'lishi mumkin. Axloqiy dilemmalar metodini maktabda amaliy qo'llashda quyidagi yo'riqnomadan foydalanish mumkin (10-11-sinflar uchun).

1-rasm. Axloqiy dilemmalar metodini qo'llash bosqichlari

1. Dilemmalarni tanlash. Dastlab o'quvchilar uchun sun'iy intellekt elementlari va texnologiyalari bilan bog'liq axloqiy dilemmalarni ishlab chiqish lozim. Har bir dilemma ikki yoki undan ortiq qarorni o'z ichiga olishi mumkin va ularning har biri axloqiy yoki ijtimoiy jihatdan turlicha baholanadi.

Amliy na'munaviy misollar.

o Avtomatik baholash tizimi. Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning baholarini avtomatik ravishda belgilashda qanday axloqiy masalalar yuzaga kelishi mumkin? Misol uchun, tizim noaniq yoki noto'g'ri baholashni amalga oshirsa, uning ta'siri qanday bo'ladi?

o O'quvchilarni kuzatish. Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning o'qish darajalarini va faoliyatlarini kuzatish tizimi ishlab chiqilgan. Bunday tizimlar o'quvchilarning shaxsiy hayotiga qanday ta'sir qiladi? Bu xavfsizlik va maxfiylik masalalariga qanday ta'sir ko'rsatadi?

2. Rollarni guruhlar doirasida taqsimlash. O'yinni boshlashdan avval o'quvchilar guruhlariga o'yindagi asosiy rollar taqsimlab beriladi. Birinchi guruh o'quvchilar sun'iy intellekt tizimini ishlab chiqish bo'yicha qarorlar qabul qiluvchi "dasturchilar" guruhi ro'lini olishsa, ikkinchi guruh esa tizimni joriy qilishga qarshi "foydalanuvchilar" sifatida rol o'ynashadi. Bu rollar o'quvchilarga turli nuqtai nazardan dilemmaga yondashish imkoniyatini beradi.

3. Dilemmalar bo'yicha o'zaro fikr almashish. O'quvchilar har bir dilemma bo'yicha o'z fikrlarini ifoda etishi talab etiladi. Bunda ularning mulohazalari, axloqiy nuqtai nazardan qarorlar qabul qilishni qanday amalga oshirish lozimligini o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. O'quvchilar ma'lum dalillar va izohlar asosida o'z qarorlarini taqdim etadilar.

4. Tahlillarga asoslangan muhokama. Har bir dilemmadan so'ng, o'quvchilar o'z qarorlarini guruhda muhokama qiladilar. Bu jarayon o'quvchilarga axloqiy qarorlar qabul qilishda yuzaga keladigan turli xil nuqtai nazarlarni tushunishga yordam beradi. Ular har bir qarorning ijtimoiy, axloqiy, va texnik oqibatlarini tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

5. Axloqiy yechimlarni topish. Dilemmalar o'rtasida, o'quvchilar o'z fikrlarini rivojlantirish va yakuniy axloqiy qarorga kelishida jarayoni tahliliga asoslanadi. Bu orqali o'quvchilar ijtimoiy mas'uliyat, madaniy-etnik qadriyatlar va texnologiyalarni ishlab chiqishda axloqiy jihatlarni hisobga olishning ahamiyatini o'rganadilar.

"Axloqiy dilemmalar" o'yinini uchun "O'quvchilarni kuzatish sun'iy intellekt tizimi" namunaviy dilemmasi.

a) Dilemma. Sun'iy intellekt elementlari asosida o'quvchilarning o'quv faoliyatini kuzatish tizimi ishlab chiqildi. Ushbu tizim o'quvchilarning shaxsiy hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, bu tizimning samaradorligi o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirishi mumkin.

b) Savol: Siz ushbu tizimni joriy qilishni tavsiya qilasizmi? Nega?

c) Variantlar:

✓ Tizimni joriy etish va o'quvchilarning shaxsiy hayotini kuzatish va tahlil etishga ruxsat berish.

✓ Tizimni faqatgina o'quv faoliyati natijalarini tahlil qilishda qo'llash hamda o'quvchilarning shaxsiy hayotida kuzatishga ruxsat bermaslik.

"Inson robot" o'yini sun'iy intellekt o'qitishda algoritmik fikrlash va buyruqlarni to'g'ri ketma-ketlikda berish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan Unplugged metodini amaliy qo'llashda Ushbu o'yin orqali o'quvchilar kompyuter dasturlash yoki sun'iy intellektning asosiy tushunchalarini chuqurroq tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2-rasm. "Inson robot" metodini qo'llashning algoritmik strukturasi

O'quvchilar "robot"ga aniq, ketma-ket va to'g'ri buyruqlar berib, uni oldindan belgilangan vazifani bajarishga yo'naltiradi. Bu jarayonda sun'iy intellekt tizimlarining algoritmlarga bo'lgan ehtiyojini o'rganishadi. Ishtirokchilarga "Robot" (Bir o'quvchi yoki o'qituvchi hamda "Dasturchi" (Bir necha o'quvchidan tashkil topgan guruh) kiradi.

1-bosqich. Shartlarni tushuntirish.

Dars boshida o'qituvchi "Inson robot" qoidalarini tushuntiradi. Bunda "Robot" faqat berilgan buyruqlarga binoan harakat qiladi, buyruqlar qat'iy va aniq bo'lishi kerak (masalan, "oldinga yur" emas, balki "oldinga 2 qadam yur" kabi), robot faqat "dasturchilar" buyruqlariga itoat qiladi.

2-bosqich. Muammoni qo'yish.

Muammo yoki vazifa tanlanadi. Masalan "Robot" xona bo'ylab harakatlanib, belgilangan obyektни topishi kerak hamda "Robot" stolda turgan narsalarni ma'lum tartibda joylashtirishi kerak.

3-bosqich. Buyruqlar yozish.

"Dasturchilar" guruhiga vaqt beriladi. Ular aniq ketma-ketlikdagi buyruqlar yozadilar (masalan, "chapga buril", "3 qadam oldinga yur", "o'ng tomondagi obyektни ol") hamda har bir buyruq algoritmik tarzda tuzilgan bo'lishi kerak.

4-bosqich. Buyruqlarni sinab ko'rish. "Robot" buyruqlarni qog'ozdan o'qiydi va ketma-ket bajaradi. Agar noto'g'ri buyruq berilgan bo'lsa, robot vazifani bajarolmaydi yoki noto'g'ri harakat qiladi.

5-bosqich. Tahlil va refleksiya.

Guruh natijani tahlil qiladi. Bunda buyruqlarning qaysi biri ishladi, qaysi biri xato bo'ldi, xatoliklardan so'ng algoritmi qanday o'zgartirish lozim kabi savollar asosida o'quvchilar buyruqlarni optimallashtiradi.

6-bosqich. Tugatish/Takroriy sinov.

Tahlil va refleksiya ko'ra o'quvchilar jamoasining ko'pchilik qismi ushbu amaliyotni tushunishgan degan xulosaga kelish mumkin va o'yin tugatiladi. Agar ko'pchilik o'quvchilar amaliyotni hali to'liq tushunishmagan bo'lsa dasturchilar yangi buyruqlarni ishlab chiqib, yana bir marta vazifani sinab ko'rishadi.

Pedagogik o'yin o'quvchilarga sun'iy intellekt mavzusiga doir kompyuter yoki sun'iy intellektning qanday qilib qat'iy buyruqlarga asoslangan holda ishlashi tushuntiriladi, dasturlashdagi debugging tushunchasi amaliy tarzda ko'rsatadi, sun'iy intellektning o'zi muammolarni hal qilish uchun qanday qilib buyruqlardan "o'rganishi" tushuntiradi (masalan, "Agar robot harakatlanayotganda devorga urilsa, qayta urinib, boshqa yo'nalishga harakat qiladi.").

Bu orqali o'quvchilar sun'iy intellekt va algoritmlarni qo'shimcha vositalarsiz oddiy va qiziqarli shaklda tushunadilar. Jamoaviy ish bolalarda o'zaro muloqotni kuchaytiradi va motivatsiyasini oshiradi. Shuningdek, sun'iy intellektning qanday ishlashi, qanday qilib xatolarni to'g'rilashi va o'rganishi amaliy misollarda ko'radilar.

"Robot" stoldagi rangli kubiklarni ma'lum ketma-ketlikda joylashtirishga doir amaliy namuna. Buyruqlar:

1. 2 qadam oldinga yur.
2. Chap tomonga buril.
3. Oldingidagi qizil kubikni ol.
4. O'ng tomonga buril.
5. Yashil kubik yoniga qo'y.

6. Natija tahlili. Qanday qilib buyruqlarni aniqroq va optimallashtirish mumkinligi muhokama qilinadi.

Ushbu o'yin sun'iy intellektni tushunish uchun kuchli vosita bo'lib, o'quvchilarning algoritmik va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Tadqiqot davomida tajriba va nazorat guruhlarida mos ravishda 15 va 16 nafardan o'quvchilar qatnashdi. Yuqoridagi metodlar foydalangan holda tajriba guruhlarida uchun 2 hafta davomida to'rt marta informatika va AT darslari tashkil etildi. Nazorat guruhlaridagi darslarda esa taklif etilgan metodlardan foydalanmagan holda an'anaviy usullarda darslar olib borildi. Uchunchi hafta boshida ikki haftalik dars mashg'ulotlarining samaradorligini aniqlashga qaratilgan tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni baholovchi ochiq va yopiq test savolari hamda kichik loyiha ishlariga doir nazorat jarayonlari amalga oshirildi. Statistika tahlil uchun o'quvchilar baholar ball tizimiga o'tkazildi. Bunda 5 baho 100 ballga teng deb olindi. Jadvalda respondentlarning familiya va ismi o'rniga tartib raqamidan foydalanildi.

1-jadval.

Tajriba va nazorat guruhida ishtiroki etgan respondentlar natijalari

Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
T/R*	Test (ballar)	Loyiha ishi (ballar)	Natija (ballar)	T/R*	Test (ballar)	Loyiha ishi (ballar)	Natija (ballar)
1	90	95	92.5	1	75	78	76.5
2	88	91	89.5	2	70	72	71
3	92	93	92.5	3	80	83	81.5
4	94	91	92.5	4	78	75	76.5
5	90	95	92.5	5	85	88	86.5
6	85	90	87.5	6	79	80	79.5
7	89	91	90	7	82	84	83
8	95	97	96	8	87	85	86
9	93	94	93.5	9	76	79	77.5
10	91	92	91.5	10	88	90	89
11	88	90	89	11	91	93	92
12	85	86	85.5	12	74	76	75
13	87	90	88.5	13	72	75	73.5
14	92	94	93	14	80	78	79
15	89	90	89.5	15	85	87	86
				16	89	92	90.5

Statistik tahlilni umumiy o'rtacha qiymat va foizdagi farqini aniqlashga qartilgan oddiy usullar yordamida amalga oshirish mumkin. Tadqiqotda tajriba guruhi va nazorat guruhi o'rtasidagi farqni tekshirish talab etiladi.

Tajriba guruhi (15 nafar o'quvchi) o'rtacha test natijasini (t1) hisoblanadi:

$$t1 = (90 + 88 + 92 + 94 + 90 + 85 + 89 + 95 + 93 + 91 + 88 + 85 + 87 + 92 + 89) / 15 = 90.0;$$

Shuningdek, o'rtacha loyiha natijasi (t2) hisoblandi:

$$t2 = (95 + 91 + 93 + 91 + 95 + 90 + 91 + 97 + 94 + 92 + 90 + 86 + 90 + 94 + 90) / 15 = 92.0$$

Umumiy o'rtacha (t3) natija t3=90.7 ekanligi aniqlandi. Xuddi shu ketma-ketlikda nazorat guruhidagi respondentlar natijasi hisoblanadi.

$$n1 = (75 + 70 + 80 + 78 + 85 + 79 + 82 + 87 + 76 + 88 + 91 + 74 + 72 + 80 + 85 + 89) / 16 = 80.0;$$

$$n2 = (78 + 72 + 83 + 75 + 88 + 80 + 84 + 85 + 90 + 93 + 76 + 76 + 75 + 78 + 87 + 92) / 16 = 80.1$$

$$n3 = 80.0$$

Tahlil natijalariga ko'ra tajriba guruhi o'rtacha natijasi t3=90.7, nazorat guruhi o'rtacha natijasi n3=80.0 ga teng ekanligi aniqlandi.

Bunda t3>n3 dan katta ekanligini ko'rish mumkin. Bu esa o'z navbatida tajriba guruhida natijalar nazorat guruhinikiga qaraganda yuqori ekanligini ko'rsatadi.

$$Farq = \frac{|90.7 - 80|}{80} * 100 = \frac{10.7}{80} * 100 \approx 13.4\%$$

Demak, xulosa qilish mumkinki tajriba guruhi qo'llanilgan metodlar natijasida nazorat guruhiga qaraganda 13.4% yuqori natijani qayd etgan. Bu esa taklif qilingan metodlarning o'quvchilarda kompyutersiz ta'lim orqali sun'iy intellektni amaliy tushunish va uning axloqiy jihatlariga doir bilim va ko'nikmalarini yaxshiroq shakllantirishga xizmat qiladi degan xulosaga kelishimizga asos bo'ladi.

Mazkur tadqiqotda maktabda kompyutersiz (unplugged) sun'iy intellektni o'qitishning amaliyoti va axloqi muhokama qilindi. O'quvchilarga sun'iy intellekt asoslarini tushuntirishda kompyutersiz faoliyatlarning samarali qo'llanilishi, ularning muayyan axborot texnologiyalari va algoritmik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi aniqlandi. "Inson robot" o'yinlari va "Axloqiy dilemmalar" mashg'ulotlari kabi usullar o'quvchilarda mavzuga qiziqish uyg'otgan holda, sun'iy intellektning asosiy tamoyillari va ijtimoiy, axloqiy ta'sirlariga oid bilimlarni shakllantirish imkonini berdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kompyutersiz o'qitish usullari nafaqat texnologik ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki o'quvchilarning axloqiy qarorlar qabul qilishdagi ongli yondoshuvini ham ta'minlaydi.

Bundan tashqari, o'qituvchilar uchun bunday metodlar yangi pedagogik yondoshuvlarni o'zlashtirish va sun'iy intellektning axloqiy, ijtimoiy jihatlarini o'quvchilarga etkazish imkoniyatini yaratadi. Bu o'z navbatida o'quvchilarda axloqiy mas'uliyatni oshirishga, bilimlarni amaliyotga tadbiiq etishda mustahkam asos yaratadi. Sun'iy intellektni kompyutersiz o'qitish orqali ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvni amalga oshirish, kelajakda o'quvchilarda zamonaviy texnologiyalarga ijtimoiy va axloqiy munosabatni shakllantirishda muhim omil bo'lishi kutilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-son "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son "“Raqamli O'zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni
3. Brackmann C. P., et al. (2017). Development of computational thinking skills through unplugged activities in primary school. *ACM Transactions on Computing Education*, 17(4), 1–16.
4. Sulton N. Elements of artificial intelligence course curriculum and content in general secondary schools // *International Journal of Pedagogics*. – 2024. – T. 4. – №. 03. – C. 44-49.

5. 5.Druga S., & Ko A. (2021). How do children's perceptions of machine intelligence change when training & coding smart programs?. Proceedings of the ACM Conference on Interaction Design and Children, 212–224.
6. Long D., & Magerko B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1–16.
7. Denning P.J. and Tedre M. (2019) Computational Thinking (MIT Press Essential Knowledge Series). <https://doi.org/10.7551/mitpress/11740.001.0001>.
8. Touretzky D.S., Gardner-McCune C., Martin F., & Seehorn D. (2019). Envisioning AI for K–12: What should every child know about AI? Proceedings of AAAI Conference on Artificial Intelligence, 33(1), 9795–9799.
9. Normatov S. A. Ta'limda sun'iy intellekt elementlari va xususiyatlari //Inter education & global study. – 2024. – №. 8. – С. 35-48.
10. Williams R., Park H.W., & Breazeal C. (2021). Ethical considerations in AI education for children. AI & Society, 36(3), 1037–1050.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Normatov S.A.**, p.f.f.d., A.Avloniy pedagogik mahorat milliy instituti bo'lim boshlig'i, [Норматов С.А., PhD по педагогическим наукам, заведующий отделом Национального института педагогического мастерства имени А. Авлони], [**S.A. Normatov**, PhD in Pedagogical Sciences, Head of Department at the A. Avloni National Institute for Pedagogical Excellence]. manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Olmazor tumani, Ziyo ko'chasi, 6 uy [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Зиё, 6], [address: Uzbekistan, Tashkent city, Almazar district, Ziyo street,6] Email:ilmiy2025@gmail.com, Orcid: 0000-0002-6777-0291